

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488354>

UO‘K 911.3:33

**TOSHKENT SHAHRI ATROF HUDUDIDA SUBURBANIZATSIYA
JARAYONINING RIVOJLANISHIDA IJTIMOY-IQTISODIY
TARAQQIYOT OMILLARINING AHAMIYATI**

Safarova Nasiba Irankulovna

*Nizomiy nomidagi O‘zMPU,
Geografiya va iqtisodiy bilim
asoslari kafedrasi dotsenti*

Umurova Nigora Yoqubjon qizi

*GulDU, Geografiya va ekologiya
kafedrasi doktoranti*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Toshkent shahri atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayonining shakllanishi va rivojlanishida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot omillarining ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida urbanizatsiya va suburbanizatsiya jarayonlarining nazariy asoslari, Toshkent aglomeratsiyasining hududiy rivojlanish xususiyatlari hamda aholining migratsion harakati, transport infratuzilmasi, uy-joy qurilishi, xizmat ko‘rsatish sohasi va investitsion faollikning suburban hududlarga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahri atrofida suburbanizatsiya jarayonlari iqtisodiy o‘shish, yer resurslariga talabning ortishi, transport kommunikatsiyalarining rivojlanishi va demografik omillar ta’sirida jadallashmoqda. Shu bilan birga, suburban hududlarda ekologik muammolar, yer resurslaridan samarasiz foydalanish hamda infratuzilma yuklamasining ortishi kuzatilmoqda.

Kalit so‘zlar: Suburbanizatsiya, urbanizatsiya, Toshkent aglomeratsiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, migratsiya, infratuzilma, hududiy rivojlanish, transport tarmoqlari, demografik o‘shish, yer resurslari.

KIRISH

Dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi yirik shaharlarda aholi sonining keskin ortishiga sabab bo‘lmoqda. Natijada markaziy shaharlarda yer

tanqisligi, ekologik bosim, transport yuklamasi va uy-joy narxlarining oshishi kuzatilmogda. Bunday holat yirik shaharlar atrofidagi hududlarda suburbanizatsiya jarayonining rivojlanishiga turtki bermoqda. Suburbanizatsiya – bu aholi va iqtisodiy faoliyatning markaziy shahardan shahar atrofi hududlariga ko‘chishi jarayonidir [1].

O‘zbekistonda urbanizatsiya darajasi so‘nggi yillarda izchil oshib bormoqda. Statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, 2001–2021-yillarda mamlakat shahar aholisi ulushi 37,2 foizdan 50,7 foizga ko‘tarilgan [2]. Toshkent shahri mamlakatning eng yirik urbanizatsiyalashgan markazi sifatida iqtisodiy, ijtimoiy va demografik jarayonlarning markazida turadi. Shaharda aholining tez ko‘payishi natijasida uning atrof hududlarida – Qibray, Zangiota, Toshkent, Yuqori Chirchiq va O‘rta Chirchiq tumanlarida suburbanizatsiyaga oid tendensiyalar kuchaymoqda [3].

Toshkent shahri va uning atrof hududlari o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarning kuchayishi, transport-kommunikatsiya tizimining rivojlanishi, yangi turar joy massivlarining barpo etilishi suburbanizatsiyaning asosiy omillaridan hisoblanadi. Ayniqsa, poytaxt atrofidagi hududlarda ko‘p qavatli uy-joylar, xizmat ko‘rsatish markazlari va sanoat obyektlarining ko‘payishi suburbanizatsiyalashgan hududlarning kengayishiga olib kelmoqda [4].

Tadqiqot davomida iqtisodiy-geografik tahlil, statistik ma‘lumotlarni solishtirish, hududiy taqqoslash va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, Toshkent shahar statistika boshqarmasi va Toshkent viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari olindi [5].

Suburbanizatsiya jarayonining hududiy xususiyatlarini aniqlashda demografik ko‘rsatkichlar, migratsiya oqimlari, uy-joy qurilishi sur‘atlari va transport infratuzilmasining rivojlanish darajasi o‘rganildi. Shuningdek, suburbanizatsiyalashgan hududlarning iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari, jumladan sanoat, xizmat ko‘rsatish va investitsiya hajmlari tahlil qilindi.

Ilmiy adabiyotlar va geografik tadqiqotlar asosida suburbanizatsiya jarayonining rivojlanish omillari tizimlashtirildi. Tadqiqotda Toshkent aglomeratsiyasining shakllanishi va uning hududiy rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar alohida ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Toshkent shahri atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayonining rivojlanishi bir necha ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Birinchidan, aholi sonining tez o‘shishi suburbanizatsiyaning asosiy omillaridan biridir. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, Toshkent viloyati aholisi 3 million 108,5 ming kishidan oshgan [6]. Toshkent shahri aholisi esa 3 million 112,8 mingdan ortiqni

tashkil etmoqda [7]. Poytaxtdagi demografik bosim natijasida aholining bir qismi shahar atrofi hududlariga ko‘chmoqda.

Ikkinchidan, uy-joy qurilishining kengayishi suburbanizatsiya rivojlanishni jadallashtirmoqda. So‘nggi yillarda Toshkent shahri atrofidagi hududlarda ko‘plab yangi turar joy massivlari tashkil etildi. Ayniqsa, Qibray va Zangiota tumanlarida ko‘p qavatli uy-joy qurilishi yuqori sur‘atlarda amalga oshirilmoqda. Bu holat markaziy shahardagi yer narxlarining qimmatlashuvi bilan bog‘liq.

Uchinchidan, transport infratuzilmasining rivojlanishi suburbanizatsiyalashgan hududlarning iqtisodiy integratsiyasini kuchaytirmoqda. Toshkent metropolitenining kengayishi, yangi avtomobil yo‘llari va halqa yo‘llarining qurilishi suburbanistik hududlardan shaharga qatnovni yengillashtirdi [8]. Natijada aholining kundalik migratsiyasi ortib bormoqda.

To‘rtinchidan, iqtisodiy faoliyatning hududiy kengayishi suburbanizatsiyaga ta’sir ko‘rsatmoqda. Toshkent viloyatida 2025-yilning 1-dekabr holatiga ko‘ra 3498 ta yangi korxonalar tashkil etilgan [6]. Yangi sanoat zonalar va logistika markazlarining suburbanizatsiyalashgan hududlarda joylashishi ishchi kuchi oqimini kuchaytirgan.

Toshkent shahri va uning atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayonining jadallashuvi O‘zbekistonning urbanistik rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur jarayon iqtisodiy faoliyatning hududiy kengayishi, aholining migratsion harakati, transport-kommunikatsiya tizimining rivojlanishi hamda uy-joy bozorida o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liq holda shakllanmoqda. Ayniqsa, Toshkent shahri mamlakatning eng yirik iqtisodiy markazi sifatida urbanistik bosimning ortishi va yer resurslariga talabning kuchayishi sababli suburbanizatsiyalashgan hududlarga ta’sir ko‘rsatmoqda [1].

Suburbanizatsiya jarayoni Toshkent aglomeratsiyasining hududiy tarkibini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda. Toshkent shahri markaziy funksiyalarining bir qismi asta-sekin shahar atrofi hududlariga ko‘chmoqda. Bu jarayon, avvalo, aholining zichlashuvi va markaziy hududlarda yer narxlarining oshishi bilan izohlanadi. Natijada Qibray, Zangiota, Toshkent tumani, Yuqori Chirchiq va O‘rta Chirchiq tumanlarida yangi turar joy massivlari shakllanmoqda [2].

Toshkent aglomeratsiyasi mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallaydi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent shahri O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb beshdan bir qismini shakllantiradi ya’ni 2025-yil holatiga ko‘ra 21.0 %ni tashkil qilgan [3]. Bu holat shaharda iqtisodiy faollikning yuqori darajada ekanligini ko‘rsatadi. Sanoat, xizmat ko‘rsatish, moliya va logistika sohalarining rivojlanishi shahar atrof hududlarining iqtisodiy jihatdan integratsiyalashuviga olib kelmoqda. Xususan, ko‘plab ishlab chiqarish korxonalar va logistika markazlari markaziy shahardan tashqariga ko‘chirilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida yer maydonlarining

cheklanganligi, ekologik talablarning kuchayishi va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish ehtiyoji ko'rsatiladi.

Suburbanizatsiyalashgan hududlarning iqtisodiy rivojlanishi yangi ish o'rinlarining yaratilishiga ham xizmat qilmoqda. Toshkent viloyatida yangi sanoat zonalari, kichik sanoat markazlari va logistika obyektlari tashkil etilishi natijasida bandlik darajasi ortmoqda Toshkent viloyatida rasmiy bandlik darajasi 2025-yil holatiga ko'ra 72,9 % ni tashkil qiladi [4]. Ayniqsa, Toshkent shahriga yaqin hududlarda xizmat ko'rsatish sektori faol rivojlanmoqda. Savdo markazlari, omborxonalar majmualari, qurilish materiallari bozorlari va transport-logistika markazlarining suburbanizatsiyalashgan hududlarda joylashuvi iqtisodiy makonning kengayishiga olib kelmoqda.

Shuningdek, suburbanizatsiya jarayonida demografik omil muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston aholisi sonining tabiiy o'sishi yuqori bo'lib, 2025-yil aholning yillik tabiiy o'sish sur'ati 2.0 %ni tashkil etdi [5]. Aholi sonining ortishi uy-joylarga bo'lgan talabni oshirmoqda va suburbanizatsiyalashgan hududlarda yangi qurilishlarni rag'batlantirmoqda.

Uy-joy qurilishi suburbanizatsiyaning eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. So'nggi yillarda Toshkent shahri atrofida ko'plab ko'p qavatli turar joy majmualari va kottej shaharchalari barpo etildi. Shu o'rinda mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 20.07.2023 yildagi PQ-232-sonli **“Yangi Toshkent shahrini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi qarorida Yangi Toshkent shahrini barpo etish maqsadida Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan 19 720,9 gektar yer maydoni tanlab olinganligi, dastlabki bosqichda 2 420 gektar yer maydonida qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, Toshkent halqa yo'li atrofidagi hududlarda yangi massivlar tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu hududlarda uy-joy narxlari markaziy shaharga nisbatan arzonroq bo'lgani sababli aholining suburbanizatsiyalashgan hududlarga ko'chishi kuchaymoqda. Natijada shahar atrofi hududlari chegaralari kengaymoqda.

Toshkent shahri bosh rejasining uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallanganligi suburbanizatsiyalashgan hududlarni tartibli rivojlantirish imkonini beradi [3]. Hududiy boshqaruv tizimida shahar va viloyat o'rtasidagi integratsiyalashgan rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish suburbanizatsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, Toshkent shahri atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayoni iqtisodiy taraqqiyot, demografik o'sish va transport infratuzilmasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq holda kechmoqda. Ushbu jarayon iqtisodiy faollikni oshirish va hududiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilayotgan bo'lsa-da,

ekologik bosim, infratuzilma yuklamasi va hududiy tengsizlik kabi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bois shahar atrof hududlarini barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan hududiy siyosat va kompleks rejalashtirish zarur hisoblanadi.

Suburbanizatsiya jarayonida transport infratuzilmasining roli ham alohida ahamiyatga ega. Transport tizimining rivojlanishi suburbanistik hududlar bilan markaziy shahar o'rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2025 yildagi PQ-368-sonli **“Toshkent shahrida transport tizimi boshqaruvini takomillashtirish hamda tirbandliklarning oldini olishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”**gi qaroriga muvofiq Toshkent shahri transport tizimini 2030 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Unda quyidagilar nazarda tutildi, jumladan: aholining jamoat transportidan foydalanish darajasini 60 foizga yetkazish; avtobusning o'rtacha harakat tezligini 18 km soatdan 24 km soatga yetkazish; transport vositalari uchun 150 ming o'rinli to'xtab turish joylarini tashkil etish; metropoliten tarmog'i uzunligini 103 kmga yetkazish rejalashtirilgan. Toshkent shahrida yangi yo'llar, halqa magistrallari va metro yo'nalishlarining qurilishi shahar atrofi hududlaridan markazga qatnovni yengillashtirmoqda [7]. Shahar atrof hududlarida yashovchi aholining katta qismi Toshkent shahrida ishlaydi yoki ta'lim oladi natijada transport qatnoviga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib boradi. Ayan mana shu qaror aholi turmush tarzini yengillashtirishda xizmat qiladi.

Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga tushayotgan yuklama ham suburbanizatsiyaning muhim oqibatlaridan biridir. Aholi sonining ortishi yangi maktablar, bog'chalar, poliklinikalar va boshqa ijtimoiy obyektlarga ehtiyojni oshiradi. Ayrim suburbanistik hududlarda mavjud ijtimoiy infratuzilma tez o'sayotgan aholi ehtiyojini to'liq qondira olmayapti. Shu sababli hududiy rejalashtirishda ijtimoiy xizmatlar tarmog'ini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Toshkent aglomeratsiyasining shakllanishi regional iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga ham xizmat qilmoqda. Toshkent shahri bilan viloyat hududlari o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarining hududiy diversifikatsiyasini kuchaytiradi. Bu esa suburbanizatsiyalashgan hududlarda iqtisodiy faollikning oshishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, logistika va transport xizmatlarining rivojlanishi Toshkentning Markaziy Osiyodagi transport markazi sifatidagi rolini mustahkamlamoqda.

Suburbanizatsiya jarayonida hududiy rejalashtirishning ilmiy asoslangan holda olib borilishi muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, suburbanizatsiyalashgan hududlarning nazoratsiz kengayishi urbanistik muammolarni yanada kuchaytiradi [10]. Shu sababli Toshkent aglomeratsiyasida yer

resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik muhofaza choralari kuchaytirish va infratuzilma rivojlanishini kompleks rejalashtirish talab etiladi.

XULOSA

Toshkent shahri atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayoni iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot bilan chambarchas bog‘liq. Aholi sonining o‘shishi, transport infratuzilmasining rivojlanishi, uy-joy qurilishining kengayishi hamda iqtisodiy faoliyatning suburban hududlarga ko‘chishi ushbu jarayonning asosiy omillari hisoblanadi.

Suburbanizatsiya Toshkent shahri atrofining hududiy kengayishiga va iqtisodiy integratsiyasiga xizmat qilmoqda. Biroq bu jarayon ekologik muammolar, yer resurslarining qisqarishi va infratuzilma yuklamasining ortishi kabi salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda.

Kelgusida suburbanizatsiyalashgan hududlarni barqaror rivojlantirish uchun hududiy rejalashtirishni takomillashtirish, ekologik muhofaza choralari kuchaytirish hamda transport va ijtimoiy infratuzilmani kompleks rivojlantirish muhim vazifa bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.07.2023 yildagi “Yangi Toshkent shahrini barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-232-sonli qarori. <https://lex.uz/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2025 yildagi “Toshkent shahrida transport tizimi boshqaruvini takomillashtirish hamda tirbandliklarning oldini olishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-368-sonli qarori. <https://lex.uz/>
3. Pacione M. *Urban Geography: A Global Perspective*. London: Routledge, 2009. – 512 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. *Urbanizatsiya ko‘rsatkichlari bo‘yicha statistik ma’lumotlar*, 2021. – 45–47-betlar.
5. “Toshkent shahri atrof hududlarida suburbanizatsiya jarayonining rivojlanish xususiyatlari” // ResearchGate ilmiy maqolasi, 2024. – 12–18-betlar.
6. Aslanov I. “Toshkent shahar atrofi hududlarida yerdan foydalanish monitoringi uchun masofadan zondlash” // Cyberleninka, 2021. – 66–72-betlar.
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. *Toshkent shahar statistika boshqarmasi ma’lumotlari*, 2025.
8. Toshkent viloyati statistika boshqarmasi. “Toshkent viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy holati raqamlarda”, 2025. – 3–6-betlar.
9. *Tashkent* // Statistical and demographic review materials, 2025. – 10–14-betlar.

10. Rodrigue J.P. *The Geography of Transport Systems*. New York: Routledge, 2020. – 221–230-betlar.
11. Knox P., McCarthy L. *Urbanization: An Introduction to Urban Geography*. Pearson Education, 2012. – 310–328-betlar.
12. Hall P. *Cities of Tomorrow*. Oxford: Blackwell Publishing, 2014. – 198–214-betlar.
13. Bruegmann R. *Sprawl: A Compact History*. Chicago University Press, 2005. – 145–167-betlar.
14. Qayumov A., Soliyev A. *O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi*. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2008. – 178–185-betlar.